

PEMANFAATAN SMS GATEWAY UNTUK INFORMASI BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Sean Coonery Sumarta*
Erick Alfons Lisangan

Information requirement in universities is not only about lecturer, staff, subject, and student but also requires information about the graduate student. Universitas Atma Jaya Makassar has provided student service like delivery scholarship information on the notice boards. Information can be helpful when supported by three pillars which is relevance, timeliness, and accurate. Improvement of service delivery scholarship information is required to maximize the pillar of timeliness by using SMS Gateway. SMS Gateway enables to automation of information delivery. This research uses PHP as programming language, Gammu as SMS Gateway software, and MySQL as database which integrated with academic information systems in UAJM. This research is expected to improve quality of information delivery because the students can respond to scholarship quickly.

Keywords : *SMS Gateway, student's scholarship, information*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebutuhan informasi yang terdapat pada suatu Perguruan Tinggi (PT) erat kaitannya dengan dosen, pegawai, mata kuliah, alumni, dan mahasiswa. Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) sebagai salah satu PT telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh UAJM untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut saat ini adalah dengan Sistem Informasi Akademik (SIAMIK) UAJM yang mengolah data dosen, pegawai, mata kuliah, alumni, dan mahasiswa menjadi suatu informasi yang dibutuhkan. Tidak semua pelayanan untuk mahasiswa dapat diakomodasi oleh SIAMIK UAJM tersebut. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh UAJM dan tidak diakomodasi oleh SIAMIK UAJM adalah informasi yang berhubungan dengan beasiswa mahasiswa. Bentuk pelayanan yang diberikan saat ini adalah dengan memberikan informasi beasiswa mahasiswa pada papan pengumuman. Dengan pelayanan tersebut maka diharapkan mahasiswa dapat melihat informasi beasiswa mahasiswa.

Menurut Jogiyanto (2003), suatu informasi dikatakan berguna dan berkualitas apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu *relevance* (tepat pada orangnya), *timeliness* (tepat waktu), dan *accurate* (tepat nilainya). Informasi beasiswa mahasiswa dari pelayanan tersebut belum dapat dikatakan berguna dan berkualitas karena pilar *timeliness* belum dipenuhi secara maksimal. Untuk memaksimalkan pilar *timeliness*, dibutuhkan peningkatan pelayanan untuk penyampaian informasi beasiswa mahasiswa bagi mahasiswa UAJM. Peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan *Short Message Service (SMS) Gateway* dan dipadukan dengan *end-user application (EUA)* yang mengolah data untuk menyampaikan informasi mengenai beasiswa mahasiswa secara otomatis pada mahasiswa UAJM.

SMS Gateway memungkinkan penyebaran informasi dengan menggunakan SMS. *SMS Gateway* dapat menyebarkan pesan ke ratusan nomor mahasiswa yang telah tersimpan dalam *database* secara otomatis dan cepat tanpa harus mengetik pesan dan nomor pada ponsel dari mahasiswa UAJM.

* Dosen Teknik Informatika Pada Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Makassar

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diperoleh masalah yang dihadapi adalah “*Bagaimana meningkatkan pelayanan untuk penyampaian informasi beasiswa bagi mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar?*”.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan SMS Gateway untuk penyampaian informasi beasiswa mahasiswa pada mahasiswa Universitas Atma Jaya Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. SMS Gateway

SMS Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk *end-user application* (EUA) mengantar dan menerima SMS dari peralatan *mobile*. SMS Gateway memungkinkan EUA untuk berkomunikasi dengan Telco *Short Message Service Center* (SMSC) seperti Telkomsel, Indosat, dan sebagainya atau SMS platform untuk menghantar dan menerima pesan SMS dengan sangat mudah. SMS Gateway akan melakukan semua proses dan koneksi dengan Telco. EUA dapat berupa aplikasi yang membutuhkan penggunaan SMS, seperti poling SMS, acara pengundian di televisi, dan sebagainya.

Gambar 1. Mekanisme Kerja SMS Gateway

SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran informasi dengan menggunakan SMS. SMS Gateway memungkinkan penyebaran pesan ke ratusan nomor ponsel yang langsung terhubung dengan *database* secara otomatis dan cepat tanpa harus mengetik nomor ponsel dan pesan. Dengan SMS Gateway dapat dilakukan kustomisasi pesan-pesan yang akan dikirim. Pengirim pesan dapat lebih fleksibel dalam mengirim berita dengan program tambahan yang dibuat. Contoh program SMS Gateway adalah Gammu, Wammu, dan GNOKII.

2. Kebutuhan SMS Gateway

Kebutuhan dalam membuat SMS Gateway adalah sebagai berikut:

1. *Personal Computer* (PC) atau Laptop,
2. *Handphone* atau GSM modem,
3. Konektor antara PC atau Laptop dengan *handphone* atau GSM modem (*infrared, bluetooth,* atau kabel data),
4. Program SMS Gateway, dan
5. EUA yang mengolah data dalam *database*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Melakukan studi pustaka untuk mencari materi yang berhubungan dengan SMS Gateway,
2. Menyediakan kebutuhan SMS Gateway baik *hardware* maupun *software*,
3. Mengatur konfigurasi program SMS Gateway dengan laptop,
4. Merancang EUA,
5. Melakukan pengujian terhadap EUA yang telah terhubung dengan SMS Gateway.

1. Kebutuhan SMS Gateway

Kebutuhan *hardware* dan *software* yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

a. Laptop

Laptop yang digunakan memiliki spesifikasi Processor Intel Atom 1,60 GHz, 1GB RAM, 160GB *harddisk*, dan system operasi Windows XP *Service Pack 2*.

b. Handphone

Handphone yang digunakan adalah Sony Ericsson K610i dan kartu GSM.

c. Konektor *handphone* dan Laptop

Konektor yang digunakan untuk menghubungkan *handphone* dan laptop menggunakan koneksi *bluetooth*.

d. Program SMS Gateway

Program SMS Gateway yang digunakan pada penelitian ini adalah Gammu versi 1.26. Gammu adalah *software* SMS Gateway yang bersifat *open source* yang kompatibel baik di Windows maupun Linux. Gammu dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Perangkat modem atau *handphone* GSM yang didukung oleh Gammu cukup banyak, yaitu Nokia, Siemens, Sony Ericsson, dan lain-lainnya. *Database* standar yang digunakan oleh Gammu adalah MySQL.

e. End-User Application (EUA)

EUA yang digunakan untuk mengolah data dirancang dengan menggunakan *web server* Apache 2.2.8, bahasa pemrograman PHP 5.2.6 dan *database* MySQL 5.0.21a. *Database* yang digunakan memanfaatkan *database* Sistem Informasi Akademik (SIAMIK) UAJM. Data tersebut berhubungan dengan data mahasiswa, dimana yang dimaksud mahasiswa UAJM dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan status aktif dalam *database* SIAMIK UAJM.

2. Mengatur Konfigurasi Program SMS Gateway dengan Laptop

Konfigurasi yang akan diatur pada Gammu adalah:

1. Konfigurasi untuk menentukan *handphone* yang terkoneksi dengan laptop terletak pada *port* berapa dan koneksinya menggunakan jenis koneksi apa. Dalam penelitian ini, *handphone* terletak pada *port* **com25** dan jenis koneksinya adalah **at115200**.

Gambar 2. Mengecek *Port* yang Digunakan dengan *Control Panel*

Setelah mengetahui *port* dan jenis koneksi kemudian melakukan pengeditan pada *file gammurc* yang terletak dalam *folder bin*.

Gambar 3. Pengeditan *file gammurc*

2. Pengujian koneksi Gammu dengan *handphone* dengan cara menggunakan Command Prompt untuk masuk ke dalam *folder bin* kemudian mengetikkan perintah **gammu identify**.

Gambar 4. Pengujian Koneksi Gammu dengan *Handphone*

3. Konfigurasi untuk melakukan koneksi antara Gammu dengan *database MySQL* dengan mengedit file **smsdrc** yang terletak dalam *folder bin* dengan melakukan pengeditan nilai dari *port* dengan **com25**, *connection* dengan **at115200**, *service* dengan **mysql**, *pc* dengan **localhost**, *database* dengan nama *database*, serta *username* dan *password* diisi sesuai dengan koneksi ke MySQL.

Gambar 5. Pengeditan *file smsdrc*

4. Konfigurasi *service* Gammu di Windows dengan cara menggunakan Command Prompt untuk masuk ke dalam *folder bin* kemudian mengetikkan perintah **gammu-smsd.exe -c smsdrc -i**. Setelah konfirmasi berhasil, kemudian masuk ke Control Panel dan mengakses Administrative Tools dan Service dan *start* untuk **Gammu SMSD Service**.

Gambar 6. Konfigurasi *service* Gammu di Windows

Setelah mengatur konfigurasi Gammu dengan Laptop, maka sketsa dari sistem yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Sketsa Sistem yang Dirancang

3. Merancang *End-User Application*

Cara kerja dari sistem penyampaian informasi beasiswa dengan memanfaatkan *SMS Gateway* adalah sebagai berikut:

1. Pemberi beasiswa terlebih dahulu mengirimkan brosur atau informasi beasiswa,
2. Bagian Kemahasiswaan UAJM kemudian menerima brosur atau informasi tersebut dan menginput data beasiswa ke dalam *End-User Application*,
3. Data beasiswa tersebut kemudian diteruskan melalui SMS ke nomor *handphone* mahasiswa UAJM dengan memanfaatkan *SMS Gateway*,
4. Informasi beasiswa kemudian diterima mahasiswa UAJM,
5. Data mahasiswa yang telah diterima permintaan beasiswanya kemudian diinput oleh Bagian Kemahasiswaan UAJM ke dalam *End-User Application*,
6. Konfirmasi beasiswa kemudian dikirimkan ke nomor *handphone* mahasiswa yang diterima permintaan beasiswanya,
7. Mahasiswa kemudian menerima SMS konfirmasi penerimaan beasiswa mahasiswa,
8. Mahasiswa UAJM juga dapat mengirimkan SMS untuk memperoleh informasi beasiswa terbaru melalui SMS ke nomor *handphone* yang terhubung dengan Laptop,
9. SMS yang diterima kemudian diproses oleh EUA yang secara otomatis merespon permintaan informasi dari mahasiswa UAJM,

10. Informasi beasiswa terbaru kemudian dikirimkan melalui SMS ke nomor *handphone* mahasiswa UAJM yang mengirim SMS permintaan informasi,
11. Informasi beasiswa terbaru kemudian diterima mahasiswa UAJM.

Diagram Konteks yang menggambarkan sistem penyampaian informasi beasiswa dengan memanfaatkan SMS Gateway dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Diagram Konteks Sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Format SMS

Format SMS yang dapat dikirimkan oleh mahasiswa untuk memperoleh informasi beasiswa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Format SMS yang Dikirimkan Mahasiswa

No	Format	Penjelasan
1	BSW	Memperoleh lima informasi beasiswa terbaru
2	BSW#(1/2/3/4/5)	Memperoleh detail informasi beasiswa terbaru sesuai kode beasiswa yang dipilih

2. Tampilan *End-User Application*

EUA yang telah dirancang dan dikoneksikan dengan SMS Gateway diuji dengan menggunakan *web browser* Mozilla Firefox 5.0. Berikut ini tampilan input dan output dari EUA yang telah dirancang.

Gambar 9. Menu Login EUA

• Pemanfaatan SMS Gateway untuk Informasi Beasiswa Mahasiswa
 (Studi Kasus Universitas Atma Jaya Makassar)
 • Copyright © 2011 by Sean Coonery Sumarta dan Erick Alfons Lisangan

Gambar 10. Halaman Depan EUA

Form Input Data Beasiswa Mahasiswa

Nama Beasiswa : PPA

Isi Beasiswa :

Syarat :
 IPK > 3.00, min. semester 4.
 Dokumen :
 Transkrip, tagihan listrik, fotocop KTP, KES. Tidak
 mampu, fotocop kartu keluarga
 Sebelum 1 Agustus 2011 di TU

100

Edit

Gambar 11. Form Input Data Beasiswa

Lihat Data Beasiswa Mahasiswa

No.	Nama	Tanggal	Isi Beasiswa	Sand	Edit	Hapus
1	PPA	2011-07-09 23:02:20	Syarat : IPK > 3.00, min. semester 4. Dokumen : Transkrip, tagihan listrik, fotocop KTP, ket. tidak mampu, fotocop kartu keluarga Sebelum 1 Agustus 2011 di TU			

Gambar 12. Menu Lihat Beasiswa Mahasiswa

Gambar 13. Tampilan Informasi Beasiswa Berhasil Dikirim ke Mahasiswa

Gambar 14. Menu Input Pesan Konfirmasi Beasiswa

Gambar 15. Form Input Mahasiswa yang Menerima Beasiswa

Gambar 16. Menu Lihat Pesan Konfirmasi Beasiswa

Gambar 17. Tampilan Konfirmasi Beasiswa Berhasil Dikirim ke Mahasiswa

3. Tampilan SMS yang Diterima

Untuk pengujian penerimaan informasi yang dikirimkan oleh EUA secara otomatis dengan memanfaatkan SMS Gateway, digunakan *handphone* sebagai pengirim permintaan informasi

dan penerima informasi dari EUA melalui SMS. Berikut ini tampilan dari SMS yang diterima yang berasal dari EUA yang terintegrasi dengan *database* SIAMIK UAJM.

Gambar 18. Tampilan SMS untuk Informasi Beasiswa Terbaru

Gambar 19. Tampilan SMS Konfirmasi untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa

Gambar 20. Tampilan SMS Balasan untuk Mahasiswa Tidak Aktif

Gambar 21. Tampilan SMS Balasan untuk Format BSW

Gambar 22. Tampilan SMS Balasan untuk Format BSW#(1/2/3/4/5)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dengan memanfaatkan SMS Gateway maka proses penyampaian informasi beasiswa mahasiswa dapat dilakukan secara otomatis dan cepat ke nomor *handphone* mahasiswa UAJM sehingga kualitas pelayanan penyampaian informasi beasiswa mahasiswa dapat ditingkatkan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya format standar dari nomor *handphone* mahasiswa UAJM pada SIAMIK UAJM sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan informasi beasiswa bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jogiyanto. 2008. *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
2. Jogiyanto. 2003. *Sistem Teknologi Informasi. Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
3. Lisangan, Erick. 2010. Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Pertemuan XV Pengantar Teknologi Informasi*. 20 Desember 2010. Universitas Atma Jaya Makassar.
4. Madcom. 2004. *Aplikasi Program PHP & MySQL untuk Membuat Website Interaktif*. Madiun : Penerbit Andi.
5. Saputra, Agus. 2011. *Membangun Aplikasi SMS dengan PHP dan MySQL*. Cirebon: Elex Media Komputindo.
6. Wahidin. 2010. *Aplikasi SMS dengan PHP untuk Orang Awam*. Palembang: Maxicom.